

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T. Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I. Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'. Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning reflektiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

Nihoyat, ayol rahbar uchun muhim soha – bu ichki olam. Erkaklarga nisbatan xotinqizlarda o‘z tashqi qiyofasi, ko‘rinishi, xusni kabilar g‘oyat katta ahamiyatlidir. Ayol rahbar avvalo uni ruhlantiruvchi, undagi ayollik jozibasini quvvatlantruvchi ichki olamni shakllantirib olishi lozim. Bu o‘rinda ayolning ichki madaniyati, didi va ularni hamisha uzluksiz ravishda mukammalshtirib borishi katta ahamiyatga egadir. Bunday ayol uchun kiygan kiyimining matosi, uni kim tikkanligi va qayerdan xarid qilinganligi ham muhimdir. Uning ichki olamini to‘ldiriuchi jihat – uning shahsning qaysi maskanida, qanday taom yeyishi bilan ham belgilanadi. Bundan tashqari, u ishlatadigan atirlar, ularning xidi va u tinglaydigan kuy va ohanglar ham har safar unga o‘zgacha ichki quvvat berishi lozim [5]. Ayni shu jihatlarga erkak rahbarlar deyarli e‘tibor bermaydilar.

Albatta, erkak tadbirkor bilan ayol tadbirkor rahbarning talablari darajasida ham o‘ziga xoslik mavjud. Masalan, kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, erkak rahbar ishda muvaffaqiyatga erishgan sari, ko‘proq va kattaroq bozorlarni ishg‘ol qilishni, qo‘rqmay yanada yirik loyihalarni yutib olishni o‘ylaydi. Ayol esa dastlabki rejaları doirasida muvaffaqiyat qozongach, shu ishining muvaffaiyatini ta‘minlash, shu zaylda davom etishini rejalashtiraveradi. Ya‘ni, ko‘plab olimlarning fikricha, erkaklarning ambitsiyalari oldida ayollarniki ancha past va kamtarindir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Макшусеева Е.. Психология управления. Бизнес хрестоматия.- Екатеринбург, 2007 – (120 с.) С.34-35
2. Satvaldiev A. Rahbarning kasbiy mahorati //Scienceweb academic papers collection. – 2021.
3. Мишель-Альдер Э. Стиль женского руководства. - М.: Высшая коммерческая школа МВЭС., 1991.
4. Satvaldiev A. Женское лидерства в предпринимательстве сегодня //“XXI asr psixologiyasi” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani maqolalar to‘plami. – 2021. 215-b.
5. Satvaldiev A. The Role of Women Leaders in Small Business and Private Entrepreneurship //International Journal of Formal Education. – 2022.

UO‘K:17.022.1:008

PEDAGOGIK OLIY TA‘LIM TALABALARIDA IJTIMOY-MA‘NAVIY ODOBNI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O‘QITUVCHINING SHAXSIY NAMUNASI

<https://zenodo.org/records/17841997>

Raxmatullayeva Gulnozaxon Mavlanjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik oliy ta‘lim talabalari orasida ijtimoiy-ma‘naviy odobni shakllantirishda o‘qituvchining shaxsiy namunasining ta‘siri va ahamiyati tahlil qilinadi. O‘qituvchi shaxsiy namunasining talabalar tarbiyasida o‘zaro munosabat, axloqiy qadriyatlar va ma‘naviy xulq-atvorni shakllantirishdagi roli ko‘rsatib o‘tiladi. Mazkur muammo zamonaviy pedagogik jarayonda dolzarb bo‘lib, maqolada preprospektiv pedagogik yondashuvlar ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: pedagogik oliy ta‘lim, ijtimoiy-ma‘naviy odob, o‘qituvchi, shaxsiy namuna, tarbiya, axloq, talabalar

Аннотация. В данной статье анализируется влияние и значение личного примера педагога в формировании социально-нравственного этикета у студентов педагогических вузов. Показана роль личного примера учителя в формировании взаимоотношений, нравственных ценностей и духовного поведения в воспитании учащихся. Данная проблема актуальна в современном педагогическом процессе, в статье рассматриваются и препроспективные педагогические подходы.

Ключевые слова: педагогическое высшее образование, социально-нравственный этикет, учитель, личный пример, воспитание, мораль, студенты

Abstract. *This article discusses the influence and significance of the teacher's personal example in the formation of socio-spiritual etiquette among students of pedagogical higher education. The role of the teacher's personal example in the formation of reciprocity, moral values and spiritual behavior in the upbringing of students is indicated. This problem is relevant in the modern pedagogical process, and the article also considers preprospective pedagogical approaches.*

Keywords: *pedagogical higher education, socio-spiritual etiquette, teacher, personal example, upbringing, ethics, students*

Zamonaviy jamiyatda pedagogik oliy ta'lim muassasalari yosh pedagoglar tayyorlashda nafaqat bilim va ko'nikmalar, balki ularning ijtimoiy-ma'naviy odobini shakllantirishda ham muhim funksiyani bajaradi. Talabalar kelajakdagi o'qituvchi sifatida jamiyat oldida katta mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Shu sababli ularning ijtimoiy-ma'naviy odobini shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasining ta'siri nihoyatda muhimdir. O'qituvchining axloqiy fazilatlarini, munosabatlari va harakatlari talabalarda ma'naviyat va odob tarbiyasini kuchaytiradi.

Pedagogik jarayonda o'qituvchi shaxsiy namunasining ta'siri sohada ko'p tadqiq etilgan masalalardan biridir. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki ijtimoiy-ma'naviy odobning muqaddas namunasi hisoblanadi. Ularning xulq-atvori, gap-so'zi, yoshlar bilan munosabatlari ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [1]. Shaxsiy namuna orqali o'qituvchi talabalarni axloqiy normalar, milliy qadriyatlar bilan tanishtiradi va ularni o'z hayotida qo'llashga rag'batlantiradi. Bu jarayonda o'qituvchi o'zining ijtimoiy mas'uliyatini anglab, ma'naviy namunani targ'ib qilishi zarur. Biroq, zamonaviy pedagoglarning ba'zilar o'z shaxsiy namunasini yetarli darajada namoyon eta olmayapti, bu esa talabalarning ma'naviy o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababdan pedagogik oliy ta'limda shaxsiy namunani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim [2]. O'qituvchi shaxsiy namunasining tarbiyadagi ahamiyati shundan iboratki, talabalar ko'pincha nazariy bilimlardan ko'ra, amaliy hayotdagi namunadan o'rganadilar. O'qituvchining mehnatsevarligi, haloligi, adolatparvarligi talabalar uchun haqiqiy pedagogik modelga aylanadi. Shaxsiy namunaning asosiy elementlari: axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy munosabatdagi odob-axloq qoidalari, madaniyat, mehr-oqibat va mas'uliyat. O'qituvchi ushbu elementlarni kundalik faoliyatida namoyon qilish orqali talabalar ongida ijobiy xulq-atvor shakllantiradi.

Bugun zamon o'zgardir. Texnologiyalar, sun'iy intellekt, tezkor aloqa, global ta'sirlar... Ammo bir narsa o'zgarmadi: insonni inson qiladigan – tarbiyadir. Tarbiyaning yuragi esa - o'qituvchidir. Ayniqsa, pedagogik ta'limda o'qituvchining har bir so'zi, nigohi, yurish-turishi, hatto sukunati ham talabaning ichki olamida iz qoldiradi. Lekin achinarlisi shundaki, bugungi o'qituvchilar orasida shaxsiy namunadorlik darajasi pasayib bormoqda. Ba'zan sinfda qattiqqo'l, lekin hayotda befarq. Darsda nutq bilan tarbiyalaydi, ammo muomalada odobsizlik bilan yo'ldan adashtiradi. Bu holat nafaqat o'qituvchining obro'sini tushiradi, balki yosh avlodning ijtimoiy-ma'naviy immunitetini yemiradi. Shu bilan birga, o'qituvchining ichki bosimi, ruhiy charchog'i, qadrsizlik hissi ham uning tarbiyaviy quvvatini susaytiradi. Pedagogik etikaga amal qilmaslik, talaba bilan ziddiyatga kirishish, hurmatni yo'qotish – bu bir kishining xatosi emas, balki jamiyat kelajagiga salbiy investitsiyadir. Demak, bu holatga jim qarab turib bo'lmaydi. Pedagogik oliy ta'lim tizimida tub o'zgarishlar, chuqur islohotlar, yurakka yaqin yondashuvlar kerak. Faqat shundagina biz bo'lajak ustozlarni chinakam namunaga aylantira olamiz. Bugun pedagogik etika dars sifatida o'tilyapti, ammo u hayot tarziga aylanmayapti. Talaba "o'qituvchi qanday bo'lishi kerak"ni darsdan emas, o'qituvchining o'zidan o'rganishi kerak. Shuning uchun pedagogik etikaning nazariy asoslari bilan birga amaliy mashg'ulotlar,

hayotiy vaziyatlar, rolli o'yinlar, muomala madaniyati bo'yicha treninglar keng joriy etilishi shart. Pedagoglar ko'p hollarda "ruhiy zo'riqish"da ishlaydi: talabani bosimi, ota-onaning noroziligi, jamiyatdagi qadrsizlik ularni ichidan sindiradi. Bu sindirilgan holatda qanday qilib ijtimoiy-ma'naviy odob tarbiyalanadi? Shuning uchun psixologik qo'llab-quvvatlash markazlari, ustozlar uchun emotsional salomatlik dasturlari, dam olish va tiklanish imkoniyatlari yaratilishi lozim [3]. O'qituvchini ruhan sog'lom saqlasak - u jamiyatni sog'lom qiladi. Pedagogik oliy ta'limda tajribali ustozlar tomonidan olib boriladigan mentorlik tizimi samarali ishlashi shart. Yangi boshlayotgan yosh o'qituvchining qanday so'zlash, qanday yurish, qanday baho qo'yish, qanday munosabat bildirishni ustozdan o'rganishi - bu sirdan oddiy ko'rinsa-da, ichki madaniyatni shakllantiradigan asosiy zamin. Ustozlar faqat kitob bilan emas, hayotiy namuna bilan ta'lim beradigan maktab yaratilishi lozim. Mentorlik - bu ko'ngildan ko'ngilga o'tadigan tajriba bo'lishi kerak. Talaba - bu oddiy tinglovchi emas. U ham fikr bildiruvchi, his qiluvchi, o'z dunyoqarashiga ega bo'lgan shaxs. O'qituvchi bilan talaba orasidagi bir tomonlama muloqot bugungi muammolarning ildizidir. Dialog, hurmatga asoslangan munosabat, fikr almashinuvi, ochiq va halol muloqot bu ma'naviy tarbiyaning asosiy qurolidir. Yoshni tinglamasak u o'zini keraksiz his qiladi. O'zini keraksiz his qilgan yosh jamiyatdan uzoqlashadi. Shuning uchun talaba bilan muloqot madaniyatini o'rgatishdan avval unga do'stona munosabatni yaratishimiz kerak. Ustoz - bu oddiy kasb emas. Bu taqdirga ta'sir qiluvchi, kelajakka yo'nalish beruvchi, inson ruhining haykaltaroshidir. Lekin bu yuksak maqom faqat diplom bilan emas, shaxsiy namunadorlik bilan qozoniladi. O'qituvchi bugun qanday bo'lsa, ertaga jamiyat shunday bo'ladi. Demak, pedagogik oliy ta'limda islohotlar, yangiliklar, zamonaviy texnologiyalar bilan birga insoniylik, etika, ma'naviyat ham yangilanishi kerak. Faqat shunda biz orzu qilgan bilimli, tarbiyali, vatanparvar, halol o'qituvchilar avlodini yetishtira olamiz. Ko'z oldingizga eng yaxshi ustozingizni keltiring. Uning qanday dars bergani emas, balki qanday gapirgani, qanday muomala qilgani, qanday kulib qaragani esimda qolgandir, to'g'rimi? Chunki haqiqiy o'qituvchi darsni emas o'zini o'rgatadi. Uning shaxsiyati, odobi, nutqi, yurish-turishi, boshqalar bilan munosabati - bu barchasi talabani qalbida aks etadi. O'qituvchi shunchaki dars o'tmaydi u yosh ongda insoniylik naqshini tushiradi. Va bu naqsh, agar to'g'ri tushirilgan bo'lsa, umrboqiy qoladi. Bu o'qituvchining nafaqat qanday bilim berayotgani, balki qanday inson ekani bilan o'lchanadi. U halolmi? Adolatlimi? Muomalasi muloyimmi? Ko'chada qanday yuradi, tilida qanday so'zlar bor, yuzida qanday tabassum bor bularning barchasi shaxsiy namunadir. Balki o'qituvchi hech qachon "odobli bo'l", deb aytmagan bo'lishi mumkin, lekin uning har bir harakati talaba uchun tirik dars bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham o'qituvchining shaxsi darsliklarda yozilmagan, ammo qalblarga muhrlanadigan bilimdir. Bir o'qituvchi bor edi. Har kuni darsga vaqtida kelardi. Har bir talabani ismi bilan chaqirardi. Bitta baho qo'yishda ham shoshmasdi, tushuntirardi, isbot qilardi. O'zini hech qachon talabadan ustun tutmasdi, lekin hurmatini ham yo'qotmasdi. Talabalar uning darsini emas, o'zini kutishardi. Bu ustozning fani qiyin edi, lekin u fanni oson qilardi. Uning shaxsiy namunasi shunday edi: qat'iyatli, lekin mehribon. Talaba kechiksa, koyimasdan sababini so'rardi. Bahoni tushirib qo'ysa, ustidan kulmasdi, aksincha, rag'bat berardi. Yillar o'tdi. Talabalar turli sohalarda ishlay boshlashdi. Lekin ular har bir qarorni qilishda: "Ustozim bu holatda nima qilgan bo'lardi?" deb o'ylay boshlashdi. Ana shunday ustozlar shaxsiy namunasi bilan yashaydi. Afsuski, ba'zi hollarda o'qituvchi bilimli bo'lsa-da, insoniylikda ojiz bo'lib qolmoqda. So'zida achchiqlik, muomalasida befarqlik, qiyofasida zerikkanlik bu holatlar yosh ongni sovitadi. Talaba o'rganishni emas, qochishni istaydi. Bunday muhitda na odob

shakllanadi, na ma'naviyat. Shaxsiy namunadorlik yo'q joyda tarbiya haqida gapirish mantiqsiz. Chunki yoshlar bugun nazariyadan ko'ra amalni ko'proq ko'radi. Ular "qanday bo'lish kerak" degan ta'rifni emas, "mana bunday bo'lish mumkin" degan namunani ko'rishni istaydi. Ustozlik kasbi bu fan o'rgatish emas, inson tarbiyalashdir. Va bu yo'lda eng kuchli vosita – shaxsiy namuna [4]. Agar ustoz halol bo'lsa, talaba ham bo'ladi. Agar ustoz odobli bo'lsa, yosh ham o'rganadi. Agar ustoz o'zini tarbiyalagan bo'lsa, u boshqani ham tarbiyalay oladi.

Pedagogik oliy ta'limda talabalar ijtimoiy-ma'naviy odobining shakllanishida o'qituvchining shaxsiy namunasining o'rni beqiyosdir. Shaxsiy namuna orqali axloqiy qadriyatlar chuqur singdiriladi va talabalarda ma'naviy tarbiya kuchayadi. Shu sababdan pedagogik oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarni shaxsiy hamda professional jihatdan rivojlantirishga doimiy e'tibor qaratishi lozim. Bu esa kelajak avlod pedagoglarining yetuk mustaqil shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdukarimov M. Pedagogik axloq va shaxsiy namuna. Toshkent, "Fan". 2021. 73-b.
2. Tursunov S. Zamonaviy pedagogikaning nazariy asoslari. Samarqand, 2022. 69-b.
3. Mamasoliyev A. Pedagogik oliy ta'limda ma'naviy tarbiya. Toshkent, «Sano-standart» nashriyoti, 2017
4. Saidov J. O'qituvchi va shaxsiy namuna. Pedagogika jurnali, 2023, №4.

UO'K: 101.1:17.035

IJTIMOIIY MUNOSABATLAR VA ADOLAT MUAMMOLARINING FALSAFIY CHEGARALARI

<https://zenodo.org/records/17842003>

Israilova Shaxnoza Tolkinovna,

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada ijtimoiy munosabatlar va adolat tushunchasining o'zaro bog'liqligi falsafiy jihatdan tahlil qilinadi. Jamiyatning barqaror rivojlanishi huquqiy, axloqiy va ijtimoiy institutlarning uyg'un faoliyatiga bevosita bog'liq ekanligi asoslab beriladi. Adolat tushunchasining nisbiyligi, uning huquqiy va axloqiy ko'rinishlari hamda shaxsiy va ijtimoiy ongda shakllanish jarayonlari ko'rib chiqiladi. Psixologik yondashuvlar orqali adolatning inson kamoloti va ijtimoiy uyg'unlikdagi o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy munosabatlar, adolat, huquqiy me'yor, axloqiy qadriyat, falsafiy chegaralar, jamiyat barqarorligi, psixologik omillar.

Аннотация. В статье философски анализируется взаимосвязь социальных отношений и справедливости. Обосновывается, что устойчивое развитие общества зависит от гармоничного функционирования правовых, моральных и социальных институтов. Раскрывается относительная сущность справедливости, её правовые и моральные интерпретации, а также процессы формирования в индивидуальном и общественном сознании. На основе психологических подходов рассматривается роль справедливости в развитии личности и обеспечении социального согласия.

Ключевые слова: социальные отношения, справедливость, правовая норма, моральная ценность, философские границы, устойчивость общества, психологические факторы.

Abstract. This article is about a philosophical analysis of the interrelation between social relations and justice. It argues that the sustainable development of society depends on the harmonious functioning of legal, moral, and social institutions. The relative nature of justice, its legal and moral interpretations, as well as its formation within individual and collective consciousness, are examined. Psychological approaches are used to highlight the role of justice in personal development and the maintenance of social harmony.

Keywords: social relations, justice, legal norms, moral values, philosophical boundaries, social stability, psychological factors

